

Irrupció dels bandits

tint les disputes, va sortir aïradament, amenaçant els lladregots amb la cullera de remenar l'olla.

Els assassinats

Lligat i sense defensa, en Pau no contestava res, i això potser perquè ignorava on eren els tresors, o també per no trair el seu senyor. Per tal d'espantar-lo, van degollar la seva pobre mare davant seu, però malgrat veure aquella tragèdia, ell va continuar sense dir-los res.

Folls d'indignació, en veure que no podien arrencar el secret al desventurat masover, el van degollar també al peu de la pastera on estava lligat. La seva esposa que es trobava en estat de gestació avançat, la tenien lligada de braços i cames a una cadira; al seu costat hi tenia una filleta d'uns dos anys, plorant esporuguida. Per tal de fer-la callar, un dels assassins li va etzibar una punyalada al cap, quedant marcada del front tota la seva vida.

Sembla que el cotxer criminal, causant de tants estralls, en veure la masovera lligada, la seva filla ferida i tot aquell esgarriós conjunt, va dir als altres criminals, "Ja n'hi ha prou de sang; no fem com a Santa Coloma, on assassinaren tota la família d'una masia".

Enmig d'aquell tripijoc, casualment passava pel camí del davant de la casa, ara carrer Rovellat, un fill de Can Coll, anomenat el Pericó, amb una parella de bous, el qual venia del treball. Mirant a l'interior de la casa i en veure que hi passava quelcom d'extraordinari, va entrar-hi. Els lladregots, en veure'l es van llançar damunt seu i d'una ganivetada li obriren el ventre, deixant-lo a terra per mort.

Assassinats els uns i tancats els altres, els criminals es dedicaren a saquejar la casa inútilment, puix que no varen trobar res. Cansats i desil·lusionats, es disposaren a menjar i beure tot el que trobaren, sense notar com havia fugit el Pericó, el qual aguantant-se el ventre, va poder arribar al poble. Com que els bous havien arribat a Can Coll sense ell, la seva família, estranyada, va sortir a buscar-lo, trobant-lo prop del poble tan mal ferit que al cap de poc d'haver explicat la seva desgràcia, va morir.

Una condemna ridícula

Al poble hi havia un destacament de soldats i la família va comunicar els greus successos al cap de la força. Aquest ordenà tocar el cornetí per a ajustar els soldats i anar a Can Valls. Els criminals, en sentir el toc de cornetí, van abandonar precipitadament el menjar i fugiren cap a l'Hospitalet. Poc temps després, aquella banda de malfactors era desarticulada per l'autoritat i capturats els seus integrants, els quals foren duts a judici l'any 1841.

Sorprenentment, tot i que sobre els membres d'aquella partida pesaven, almenys, els tres crims comesos a Esplugues, en Jaume Montserrat, que n'era el cap, només va ser sentenciat a dos anys de presó pel fet d'haver comès un robatori en quadrilla. Va complir condemna al presidi de Barcelona, sortint, en acabar-la, altre cop en llibertat.

Jaume Montserrat Pagès, el protagonista d'aquesta violenta història va ser un personatge amb una trajectòria vital realment novel·lesca, digna de ser coneguda. Si hi esteu interessats, la podeu descarregar gratuïtament a partir d'aquest codi QR. <

Detenció de la quadrilla

